

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Formalización empresarial y su contribución al manejo del espacio público en plazas de mercado

Potes Ordoñez, Laura Beatriz*
Castrejón Álvarez, Ma. Nely**
Collazos Uribe, Juan Camilo***

Resumen

Desde la perspectiva gubernamental y la sociedad en su conjunto, la formalización de las empresas se encuentra vinculada con la configuración de un entorno empresarial favorable, la promoción del crecimiento económico y la potenciación de las condiciones laborales. Esta investigación como objetivo examina una ruta de formalización empresarial para la contribución a la solución de la problemática de invasión de espacio público en plazas de mercado. Se trata de un estudio descriptivo de índole cuantitativa; se aplicó un cuestionario a 205 comerciantes informales de las principales plazas de mercado de la ciudad de Popayán, Colombia y a 71 comerciantes formales cercanos a la zona de influencia y afectados por este fenómeno. Los resultados contribuyen a la gestión pública mediante la identificación de riesgos asociados a las zonas de invasión, el fortalecimiento de los programas gubernamentales y el reconocimiento de las implicaciones de la formalización empresarial. Se concluye que se produce un impacto positivo cuando se logran acciones articuladas según las necesidades de los vendedores.

Palabras clave: Formalización empresarial; invasión de espacio público; comercio informal; comerciantes; plazas de mercado.

* Doctorante en Administración Gerencial de la Universidad Benito Juárez, México. Magíster en Gestión de Organizaciones. Administradora de Empresas. Docente Investigadora en la Fundación Universitaria de Popayán, Popayán, Colombia. E-mail: laura.potes@docente.fup.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3654-4726>

** Magister en Administración en Finanzas. Licenciada en Economía. Docente en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, Sombrerete, México. E-mail: ma.ca@zacatecasocc.tecnm.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6539-1984>

*** Magister en Dirección logística. Ingeniero Físico. Docente de la Escuela de Matemáticas en la Fundación Universitaria de Popayán, Popayán, Colombia. E-mail: juan.collazos@docente.fup.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6631-1229>

Business formalization and its contribution to the management of public space in market places

Abstract

From the perspective of the government and society as a whole, the formalization of companies is linked to the configuration of a favorable business environment, the promotion of economic growth and the enhancement of working conditions. The objective of this research is to examine a route of business formalization to contribute to the solution of the problem of invasion of public space in market places. This is a descriptive study of a quantitative nature; a questionnaire was applied to 205 informal merchants of the main market places of the city of Popayán, Colombia and to 71 formal merchants close to the area of influence and affected by this phenomenon. The results contribute to public management by identifying risks associated with invasion areas, strengthening government programs and recognizing the implications of business formalization. It is concluded that a positive impact is produced when actions are articulated according to the needs of the sellers.

Keywords: Business formalization; invasion of public space; informal commerce; merchants; market places.

Introducción

La formalización empresarial representa para las pequeñas y medianas, posibilidades para mejorar su potencial productivo con capacidad para adaptarse a las fluctuaciones del contexto. Sin embargo, la figura del comercio informal ha sido una de las problemáticas presentes en la economía del siglo XXI; categoría que agrupa la productividad, la calidad de los empleos y la tributación.

Estudios como los planteados por Cota y Navarro (2016); Castro, Romero y Sarmiento (2019); Jaramillo et al. (2020); e Hinojosa et al. (2024), analizan el fenómeno desde su génesis, evidenciando que la evasión de impuestos, la tradición, la baja escolaridad y el aumento de los costos, entre otros, son variables que orientan la resistencia de los comerciantes informales por la formalización.

Estas unidades productivas constituyen un segmento mayoritario en relación con otro tipo de empresas, y han surgido como consecuencia de una necesidad primordial que el Estado no ha podido satisfacer, lo que las ha obligado a buscar alternativas para la

generación de ingresos con la imposibilidad de desarrollarse empresarialmente (Graces, Moreira y Pala, 2020). En este sentido, se ha realizado un ejercicio reflexivo, reconociendo que el éxito de formalizarse está directamente relacionado con la formación y el sentido de conciencia sobre su importancia.

Resulta pertinente reconocer una ruta de mejoramiento que contribuya a la formalización empresarial en virtud de las experiencias de aprendizaje alcanzadas por los estudios y por la evaluación de contexto. Es de importancia plantear estrategias que involucre la triple hélice Universidad-Empresa-Estado que pueda involucrar a todos los actores de la sociedad (López, 2019), para atender a una agremiación de comerciantes que como describe Bustillos (2020), tienen una capacidad de crear redes y organizaciones para cabildear con éxito el sistema político.

Para tal efecto, la investigación examina una ruta de formalización empresarial para la contribución a la solución de la problemática de invasión de espacio público en plazas de mercado. Se adopta un enfoque descriptivo de índole cuantitativa a partir de un cuestionario

estructurado como instrumento principal. Al respecto, se tuvo como referente las principales plazas de mercado de la ciudad de Popayán, Cauca, en Colombia, definiendo estrategias para la formalización de sus unidades productivas y su contribución a la recuperación del espacio público; lo anterior determinado como un referente para atender problemáticas similares en el contexto nacional.

1. Fundamentación teórica

Las iniciativas de formalización empresarial constituyen una prioridad en la agenda de gobierno nacional suscitada por el interés de la incorporación de las unidades productivas hacia la economía formal en aras de aportar al desarrollo empresarial. En ese sentido, su dinámica avanza hacia una fase de sustentabilidad, que, como bien lo describen Velásquez-Moreno, Larrañaga-Rincón y Sarmiento-Linares (2016), nace de una condición necesaria para generar crecimiento sostenible de las empresas y de esta manera de la economía competitiva y productiva.

Es por esto, que resulta beneficioso para mejorar el potencial productivo, estimular la capacidad de innovación (Beltrán-Díaz et al., 2023) y atender a las necesidades existentes en el contexto de las unidades productivas. No obstante, el comercio informal actúa en virtud de los desequilibrios económicos de casi todas las fuerzas productivas (Benkaakaa y Sempere, 2021), por lo que se requiere de acciones para fortalecer las competencias del capital humano que busque perfeccionar la formación empresarial de tal manera que consiga generar aportes donde sufragan la precarización del trabajo.

Es de reconocer, entonces, que, si el registro no es acompañado de un proceso de formalización integral desde todos los eslabones de la empresa, no se logrará garantizar cambios hacia la transición de lo informal a lo formal. Por tanto, los esfuerzos deben estar encaminados hacia una toma de decisiones bien argumentadas (Jaramillo et al., 2020). En efecto, la formalización parte

de un proceso gradual mediante el cual, no solo se cumplen aspectos legales, sino que también aporta a la dinámica económica, social y ambiental. Para este último aspecto, se reconoce el conflicto existente entre el espacio público y el comercio informal, donde se propician acciones como el inadecuado manejo de residuos orgánicos, así como la invasión del espacio público (Castro et al., 2019).

En ese sentido, se debe entender que los espacios públicos no son simplemente objetos físicos cuyo dominio legal lo detenta el Estado al ser de uso público; sino que además, cuenta con una cualidad fundamental y es su dimensión sociocultural impregnada de significados, imagen, centro de relaciones sociales, de identificación y construcción de ciudadanía (Bustillos, 2020). A partir de ello, el proceso de transición de las unidades productivas hacia la formalidad implica un sentido de voluntad política y socioeconómica que permita imprimir resultados de gestión que oriente una evolución empresarial en la implementación de planes a largo plazo, es decir, orientar acciones encaminadas hacia la reducción de los indicadores de desempleo y la informalidad, que, a su vez, representan sostenibilidad social y ambiental.

2. Metodología

La presente investigación es descriptiva de índole cuantitativo teniendo como referencia los postulados de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018); y, Carhuacho et al. (2019), donde ofrece la posibilidad de generalizar los resultados desde su análisis en contexto natural y del fenómeno de acuerdo a su significado. De acuerdo a ello, el estudio permitió conocer la dinámica del comercio informal y la invasión de espacio público desde la identificación de las necesidades de los comerciantes informales y las variables de impacto desde su dimensión económica, social y ambiental.

De esta manera, la técnica de recolección de la información utilizada fue el cuestionario estructurado el cual se aplicó a los comerciantes

informales de las principales plazas de mercado de la ciudad de Popayán, con la finalidad de conocer las características sociodemográficas de la población como: Información básica del grupo familiar, características del negocio, y su relación con la informalidad. Igualmente, se aplicó a los habitantes de los sectores alejados para conocer las condiciones de afectación en sus viviendas frente a la informalidad.

Así las cosas, desde un muestreo por conveniencia no probabilístico, según la facilidad de acceso y la disponibilidad de los encuestados (Otzen y Manterola, 2017), se aplicó un primer instrumento a 205 comerciantes informales de las plazas de mercado La Esmeralda y Barrio Bolívar de una población de 1.050 comerciantes según base de datos emitida por la Alcaldía Municipal de Popayán-Colombia. Asimismo, se aplicó un segundo instrumento por censo a 110 residentes aledaños y 71 comerciantes formales, cercanos a la zona de influencia y afectados por la problemática de invasión de espacio público; instrumentos que fueron sistematizados por medio del programa SPSS, versión 23.

Es esencial subrayar que se llevó a cabo concienzudamente un proceso de validación para avalar la fiabilidad y precisión del instrumento antes de su ejecución. Este procedimiento tenía por propósito confirmar que los planteamientos y las medidas del cuestionario captaban con efectividad la información prevista que en principio se consultó a dos expertos en la materia, muy

versados en el contorno del comercio informal y la invasión del espacio público tras recurrir directamente a su experiencia para aplicar una revisión exhaustiva del instrumento.

3. Resultados y discusión

A continuación, se describen los resultados y análisis de mayor relevancia a partir de tres frentes: 1) Caracterización de los comerciantes; 2) Identificación de impacto económico, social y ambiental; y, 3) Ruta de formalización empresarial.

3.1. Caracterización de los comerciantes

Como primer aspecto de la caracterización, se relaciona la información básica del comerciante donde se valoran aspectos relacionados con la demografía como componente estratégico en la operatividad del comercio informal. Su relación dimensiona los propósitos definidos por la población a mediano y largo plazo en cuanto a formalización. En ese sentido, las características de mayor relevancia a mediano y largo plazo visibles en la Tabla 1, están determinadas como primera medida, por el género, la edad, y nivel de escolaridad (Mladenović, Bruni y Kalia, 2020).

Tabla 1
Principales características sociodemográficas de la población

Variable	Descripción	%
Rango de edad	Menor de 18 años	1
	Entre 18 y 25 años	11,7
	Entre 26 y 40 años	31,7
	Entre 41 y 59 años	40
	Entre 60 años y más	15,6
Género	Hombre	41,5
	Mujer	

Cont... Tabla 1

	No estudió	9,3
	Preescolar	0,5
	Primaria completa	13,7
	Primera incompleta	19,5
Nivel de escolaridad	Bachillerato completo	21
	Bachillerato incompleto	24,4
	Técnico o tecnólogo	8,3
	Pregrado	2,9
	Pregrado sin terminar	0,5

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Al destacar los resultados de mayor porcentaje, la tabla anterior muestra que el 40% de los comerciantes informales están entre 41 y 59 años y el 31,7% está entre 26 y 40 años, por lo que refleja una población en edad adulta, reto importante para lograr la concientización sobre la importancia de la migración hacia la formalidad; como expresa Fajardo, Gómez y Sarmiento (2018), es una población en un rango de edad productiva laboralmente, pero orientada al envejecimiento continuo.

Por su parte, la variable género permite identificar rasgos particulares para hombres y mujeres, encontrando oportunidades en el diseño de estrategias que orienten la ruta de formalización empresarial. En ese sentido, el 58,5% de los comerciantes informales son mujeres y el 41,5% son hombres. Es decir, la mujer evidencia su inserción en el mercado laboral, pese a las condiciones adversas del comercio informal.

En cuanto al nivel de escolaridad, este representa una incidencia significativa en el futuro laboral (Gutiérrez, Ramírez

y Valladares, 2018). Para efectos de la población, el 24,4% tiene el bachillerato incompleto y el 21% el bachillerato completo. Al respecto, Aceituno-Aceituno et al. (2018); y, Quispe et al. (2022), describen la necesidad de incorporar competencias de autoempleo para el desarrollo de habilidades de gestión empresarial y financiera que permita una mejor relación con los públicos de interés y la sociedad.

La Tabla 2, muestra la estratificación social de los comerciantes informales de las plazas de mercado de la Esmeralda y el Barrio Bolívar. En ese sentido, el 56,1% pertenecen al estrato 1 y el 33,2% hace parte del estrato 2. De acuerdo a ello, se permite evidenciar una población con menor capacidad de pago y que por efecto, se clasifican en aquellos que tienen la oportunidad de recibir beneficios en materia de subsidios. Sin embargo, su clasificación configura por segmentaciones sociales enmarcadas en una segregación que no sólo es espacial, sino también social (Mojica, 2020).

Tabla 2
Información básica del grupo familiar del comerciante

Variable	Descripción	%
<i>Estrato de la vivienda</i>	Estrato 1	56,1
	Estrato 2	33,2
	Estrato 3	7,8
	Estrato 4	2,4

Cont... Tabla 2

<i>Acceso a servicios públicos</i>	Agua potable	97,6
	Energía	97,1
	Gas natural	66,8
	Internet	45,4
<i>Número de personas dependientes del comerciante</i>	1	19
	2	22,4
	3	15,6
	Más de 3 personas	29,8
	Ninguna	13,2

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Lo anterior, muestra la necesidad de que el Estado oriente esfuerzos de planeación hacia la inversión y desarrollo de programas sociales de expansión y mejoramiento de las condiciones de vivencia y el entorno o zona en la que esta se encuentra.

En cuanto a las características del negocio, la Tabla 3 muestra que el tiempo de antigüedad de los comerciantes en las plazas de mercado son de 6 años en adelante reflejado en un 51,2% de la población. Dicha

cifra permite reflejar una práctica de comercial informal permeada por condiciones laborales adversas desde años atrás; el comerciante ha construido una cultura de trabajo informal arraigada, razón por la cual Benkaakaa y Sempere (2021), describen que su causa es por el desequilibrio económico. Lo anterior, se refleja en el 61,5% de los comerciantes quienes utilizan el transporte público como medio de desplazamiento hacia su negocio (Matas y Perdiguero, 2022).

Tabla 3
Características del negocio

Variable	Descripción	%
<i>Tiempo de antigüedad de su negocio en esta plaza de mercado</i>	Menos de 3 meses	3,4
	Entre 3 y 6 meses	1
	Entre 6 meses y 1 año	4,4
	Entre 1 y 2 años	12,2
	Entre 2 y 4 años	18
	Entre 4 y 6 años	9,8
<i>Dedicación de trabajo en su negocio</i>	De 6 años en adelante	51,2
	Más de 8 horas	61,5
	8 horas	37,1
<i>Promedio de ingreso diario</i>	4 horas	1,5
	Menos de 10.000	1
	Entre 10.000 y 20.000 pesos	24,9
	Entre 20.000 y 40.000 pesos	41
	Entre 40.000 y 60.000 pesos	14,6
	Entre 60.000 y 80.000 pesos	5,9
	Más de 80.000 pesos	12,7

Cont... Tabla 3

Artículos de venta		
	Artesanías	2,4
	Calzado	9,2
	Ropa	10,7
	Relojería	2,9
	Ferretería	1
	Periódicos, revistas y/o libros	1
	Discos	0,5
	Alimentos crudos (frutas y verduras)	58,1
	Alimentos cocidos	12,2
	Bebidas	2

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Adicionalmente, la condición de negocio del comerciante es desalentador al evidenciarse que el 61,5% trabajan más de 8 horas; panorama que permite evidenciar jornadas laborales que superan el mínimo de trabajo laboral, donde su proporción no es equivalente al ingreso promedio diario. Al respecto, el 41% de la población reciben entre 20.000 y 40.000 pesos colombianos, por lo que este tipo de escenarios representa una alternativa de fácil acceso, aunque no sea significativo; lo anterior se deriva del aumento de la población y las crecientes migraciones a la capital caucana donde la fuerza laboral que no se logra insertar en el sector formal local, migra hacia la informalidad (Fajardo et al., 2018).

En ese sentido, el 58,1% intenta vender productos de gran demanda potencial como son los alimentos crudos (frutas y verduras); estas son pequeñas economías de subsistencia y las familias que derivan su sustento de dicha actividad. Es importante anotar que, según el análisis correlacional, mediante el coeficiente de correlación de *Tau b Kendall*, a mayor edad, sus ingresos son menores, con un valor de significancia 0.05. En cuanto, la relación entre el nivel de escolaridad y el promedio de

ingreso diario, se reflejó que mayor nivel de escolaridad, mayores ingresos con un valor de significancia 0.05. Es decir, la escolaridad se relaciona positivamente con mejores ingresos y posiciones laborales (De Ibarrola, 2009).

Finalmente, mediante la prueba no paramétrica *U Mann-Whitney*, con un p valor de 0.084, el promedio de los ingresos es igual para hombres como para mujeres. Se prueba que la realidad actual del comerciante informal presenta la precarización de las condiciones laborales, pero constituido como el único medio de subsistencia. Bien lo plantean Torres y Bucheli (2022), al destacar que las limitaciones en cuanto a recursos y fuentes de financiación hacen que las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) sean más susceptibles al endeudamiento.

La Tabla 4, permite mostrar que el 62% de los comerciantes informales trabajan en este negocio por la falta de empleo. Como bien lo plantean Rodríguez y Calderón (2015), el mercado informal se fortalece en la medida que crece el desempleo; por lo que la política social en Colombia continúa evidenciando resultados poco satisfactorios y aún falta mejorar acciones que contribuya el desarrollo de nuevos empleos.

Tabla 4
El comerciante y la informalidad

Variable	Descripción	%
<i>Razones por las cuales trabaja en la informalidad</i>	Falta de empleo	62
	Independencia	21,5
	Completar ingresos	5,9
	Tradición de la familia	10,7
<i>Conocimiento del comerciante frente a planes de la Alcaldía que proyecte estrategia para la formalización de su negocio</i>	Si	2,4
	No	97,6
<i>Formación en formalización empresarial</i>	Si	9,8
	No	90,2

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En ese sentido, urge el desarrollo de una política de formalización que permita la transición de los negocios hacia la formalidad y que de esta manera puedan desarrollarse en un contexto competitivo tal como lo enuncian Vergara et al. (2017). Lo anterior, responde al desconocimiento del 97,6% del comerciante sobre planes de gestión por parte de la Alcaldía Municipal. Por otra parte, es sustancial la formación empresarial dado que el 90,2% no han recibido ningún tipo de capacitación al respecto. Este resultado reconoce al componente formativo como una gran limitante que inhibe los procesos de formalización.

3.2. Principales impactos que origina la invasión de espacio público en las plazas de mercado

En este apartado se presentan los impactos originados por el comercio informal

desde el componente económico, social y ambiental. Conforme a la Tabla 5, se acredita en materia de impacto económico que un 32,7% de los residentes aledaños están siendo afectados por el valor del bien inmueble para efectos de venta y/o arriendo. Por su parte, el 28,5% de los comerciantes formales expresaron reducción de sus ingresos por la competencia de vendedores ambulantes y tan solo un 14,3% ha tenido que buscar otras actividades para la permanencia en el sector; según el análisis correlacional mediante el coeficiente *Tau b Kendall* y con un valor de significancia en el nivel 0,01 (bilateral), esta es positiva, es decir, que como no se ven afectados por el comerciante informal, no deben buscar nuevas actividades (Quispe et al., 2018).

Tabla 5
Impacto económico, social y ambiental por problemática de invasión a espacio público

Variable	Tipo de población	% afectada	% parcialmente afectada	% no afectada
Económico				
Afectación en el valor de bien inmueble	Residente aledaño	32,7	18,2	49,1
Disminución de ingresos por competencia	Comerciante formal	28,5	4,8	66,6
Búsqueda de otras actividades	Comerciante formal	14,3	7,1	78,5
Social				

Cont.... Tabla 5

Inaccesibilidad de peatones y calles para transitar	Residente aledaño	34,5	32,7	32,7
	Comerciante formal	71,4	4,8	23,8
Inseguridad	Residente aledaño	55,5	30,9	13,7
	Comerciante formal	69,1	11,9	19
Aglomeración de personas	Residente aledaño	40,9	31,8	27,3
	Comerciante formal	52,4	9,5	38,1
Ambiental				
Volumen basuras	Residente aledaño	61,8	30	6,3
	Comerciante formal	78,5	2,4	7,1
Malos olores	Residente aledaño	50,9	26,4	22,8
	Comerciante formal	73,8	11,9	14,3

Fuente: Elaboración propia, 2023 a partir de Casado et al. (2017); y, Gordo, De Rivera y Cassidy (2021).

Sobre la unidad social, el 55,5% de los residentes aledaños están afectados por la inseguridad y el 40,9% de la población y la aglomeración de personas. Para el caso del comerciante formal, el 71,4% evidencian inaccesibilidad de peatones y calles para transitar, el 69,1% está afectado por la inseguridad y el 52,4% por aglomeración de personas. Se resalta la inseguridad como punto en común entre ambas poblaciones, por lo que Gallardo, Pacheco y Lara (2022) destacan esta problemática como un asunto que ha generado privatización del espacio público y su utilización se ha catalogado en torno a una prolongación de su negocio para el caso de los comerciantes. Tal como lo plantean Fajardo et al. (2018), la ocupación indebida del espacio público es también un reflejo de una crisis social urbana.

En el componente ambiental, el 61,8% de los residentes y el 78,5% de los comerciantes formales están afectados por el volumen de basuras. También, el 50,9% de los residentes aledaños y el 73,8% del comerciante formal por los malos olores. Así las cosas, la gestión de basura queda determinada por el modelo de disposición y no por una visión de conjunto -social, ambiental y económica- sobre la producción de basura en la ciudad (Molano, 2019). Por otra parte,

el aire limpio, considerado como uno de los requisitos básicos para la salud y el bienestar del ciudadano, su deterioro se asocia a la incidencia de enfermedades a corto y largo plazo, en especial del sistema respiratorio y neurológico (Cornejo-Vásconez et al., 2022).

Como bien expresa Bustillos (2020), las políticas públicas y estrategias que se han ejercitado en torno a la recuperación de los espacios públicos han sido conflictivos e infructuosos, debido a que los comerciantes tienen una gran capacidad de crear redes y organizaciones que les permite cabildar con éxito en el sistema político.

3.3. Ruta de formalización empresarial

A continuación, se presenta la ruta de formalización empresarial socializada con los comerciantes informales a través de una cartilla didáctica y que considera las siguientes variables descritas en la Figura I: Primero, la identificación de riesgos, de acuerdo con las posturas de Danso et al. (2020); y, Aditya y Amri (2023), quienes reconocen este fenómeno y las prácticas de sostenibilidad en el sector informal en tiempos de crisis.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura I: Ruta de formalización empresarial

Como segundo aspecto, programas de gestión pública, identificados por autores como Mendieta-Andrade, Cuadrado-Sánchez y Andrade-Amoroso (2020); y, Heredia y Dini (2021); y finalmente, las implicaciones y/o beneficios de la formalización empresarial, señalados por Rand y Torm (2012); Ojeda, Gutiérrez y Córdova (2018); y, Floridi, Demena y Wagner (2021), los cuales enuncian que la legalización aporta ventajas como el aumento de las ganancias y las inversiones, aunque los efectos necesitan tiempo para materializarse.

a. Identificación de riesgos

El comercio informal ha propiciado que el medio experimente un riesgo de daño ambiental y una afectación significativa en la seguridad de los ciudadanos. Según Hurtado, Estacio y Fandiño (2019), el riesgo define la probabilidad de pérdida y la gravedad de las consecuencias (o resultados) de una actividad con respecto a algo que los humanos valoran. En cuanto a la contaminación del aire, la población aledaña se expone a posibles efectos en enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias, como rinitis alérgica, rinosinusitis crónica, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (González-Díaz et al., 2022).

Por tanto, se expresa que el deterioro de la calidad de vida del comerciante se ve expuesta ante el desarrollo de este tipo de enfermedad: Máxime si la actividad mercantil es desarrollada principalmente por una población orientada al envejecimiento continuo, tal como se evidenció anteriormente. Como expone Pinazo (2016), desde el concepto subjetivo se entiende como la estimación personal que cada quien hace sobre el grado de riesgo al que está expuesto.

b. Fortalecimiento de los programas de gestión pública

Es relevante que el comerciante pueda valorar los programas de gestión pública que se han venido desarrollando desde la Alcaldía Municipal e identificar estrategias de fortalecimiento. Donde se han desarrollado una serie de estrategias para encaminar solución a la problemática de invasión de espacio público, como implementación del plan 1.000 mujeres orientado a busca generar garantías para que las mujeres tengan autonomía económica impulsándolas a través del emprendimiento.

También se ha realizado propuestas de reubicación en otras plazas de mercado en el marco de la “Ley Empanada” creada con la intencionalidad de establecer lineamientos generales para la formulación de una política

pública de los vendedores informales con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público (Ley 1988 de 2019; Alcaldía Municipal de Popayán, Cauca, 2021a).

Además, la implementación del programa DAFE (Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico), con el propósito de incentivar la conciencia ambiental, emprendimiento y productividad (Alcaldía Municipal de Popayán, Cauca, 2021b). Al respecto, los comerciantes reconocen la importancia de orientar los esfuerzos hacia: Inversión en capital semilla, acceso a créditos y reubicación en zonas de afluencia y dinamismo económico como mecanismo de implementación a largo plazo.

c. Formalización empresarial: Implicaciones y beneficios

La ruta permitió que el comerciante informal reconociera la importancia de la formalización. Desde el punto de vista de las implicaciones, se identificaron 4 pasos de registro: 1) Definición de la forma de constitución bien sea como persona natural o jurídica; 2) definición de la actividad económica; 3) verificación de uso de nombre; y, 4) consulta de requisitos para iniciar la actividad económica (Cámara de Comercio del Cauca, 2021). Por tanto, la gestión de la triple hélice implica un direccionamiento efectivo a largo plazo que involucre al gobierno para fortalecer los programas de gestión pública; y la empresa-universidad a partir de la promoción de espacios para la interacción e intercambio de experiencias.

Conclusiones

Los resultados del estudio evidencian que los comerciantes informales de las plazas de mercado presentan vulnerabilidad frente al bajo nivel de estudios, estratificación social de la vivienda y bajos ingresos de su

actividad económica. Sus características más representativas, se relacionan con la dedicación de su negocio por varios años, con jornadas laborales extensas, sin un ingreso representativo; producto de la venta de hortalizas y frutas como principal actividad económica.

Para el comerciante, su ubicación de negocio a los alrededores de la plaza de mercado es viable por la concurrencia de personas bajo la coyuntura del desempleo. Está dispuesto a convertir su negocio en una microempresa formal si le facilitaran los medios para hacerlo como facilidad de trámites y bajos costos de registro mercantil. Finalmente, no tiene conocimiento sobre planes de formalización empresarial por parte del ente gubernamental ni tampoco el procedimiento de realizar su registro mercantil; por lo que la formalización está directamente relacionada con la formación y el sentido de conciencia sobre su importancia.

Frente a la identificación de los impactos, se tipificó un segmento pequeño de población afectado económicamente en cuanto a dificultades para vender o arrendar por parte del residente aledaño, así como la disminución de los ingresos del comerciante formal por la competencia de vendedores informales. Desde el punto de vista del impacto social y ambiental, es ineludible para los dos actores involucrados, que se ven afectados por la inseguridad, aglomeración de personas y contaminación ambiental por alto volumen de basuras y malos olores.

De acuerdo a lo anterior, la ruta de formalización empresarial resalta el desarrollo de tres ejes temáticos socializados con los comerciantes: Identificación de los riesgos de la zona, fortalecimiento de los programas de gestión pública y reconocimiento de las implicaciones y/o beneficios de la formalización empresarial. Así las cosas, es necesario que la gestión pública desarrolle programas de formalización empresarial desde el reconocimiento de las necesidades de los comerciantes y de acuerdo a ello promover la inversión en plan, semilla, microcréditos y propuestas de reubicación.

Es importante señalar que los resultados aquí propuestos no aseguran validez universal frente a la transición de los comerciantes informales a la formalidad; en su lugar, recoge frentes de trabajo que merecen un abordaje con evaluación de impacto, por tanto, es una línea de investigación prometedora sobre el tópic abordado

Referencias bibliográficas

- Aceituno-Aceituno, P., Casero-Ripollés, A., Escudero-Garzás, J.-J., y Bousoño-Calzón, C. (2018). Formación universitaria sobre el emprendimiento en proyectos empresariales de comunicación y periodismo. *Comunicar*, XXVI(57), 91-100. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-09>
- Aditya, B., y Amri, I. (2023). Rethinking informal economy resilience during crisis: Experience from COVID-19 pandemic. *Indian Journal of Labour Economics*, 66(3), 711-737. <https://doi.org/10.1007/s41027-023-00458-1>
- Alcaldía Municipal de Popayán, Cauca (15 de septiembre de 2021a). Administración Municipal realizó el lanzamiento de la segunda fase del programa: “1000 Mujeres y Personas con Discapacidad Trabajando desde Casa”. *Alcaldía Municipal de Popayán, Cauca*. <https://www.popayan.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Administracion-Municipal-realizo-el-lanzamiento-de-la-segunda-fase-del-programa-1000-Mujeres-y-Personas-con-Discapacidad-Tr.aspx#gsc.tab=0>
- Alcaldía Municipal de Popayán, Cauca (19 de abril de 2021b). DAFE en tu barrio, estrategia para incentivar la conciencia ambiental, emprendimiento y productividad. *Alcaldía Municipal de Popayán, Cauca*. <https://popayan.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/DAFE-en-tu-barrio-estrategia-para-incentivar-la-conciencia-ambiental-emprendimiento-y-productividad.aspx#gsc.tab=0>
- Beltrán-Díaz, A., Alvarez-Melgarejo, M., Rincón Rodríguez, I. C., y Chaparro, J. E. (2023). Capacidades dinámicas como determinantes de la capacidad de innovación en Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(2), 255-276. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i2.39975>
- Benkaakaa, Z., y Sempere, J. D. (2021). El comercio informal transfronterizo a través del ferry Alicante - Orán. *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, (31), 168-189. <https://doi.org/10.15366/REIM2021.31.009>
- Bustillos, A. (2020). Espacios públicos y orden urbano: El comercio en vía pública, conflicto, organizaciones y legitimación. *Investigación y Negocios*, 13(22), 23-32. <https://doi.org/10.38147/invneg.v13i22.97>
- Cámara de Comercio del Cauca (2021). Indicador Mensual de Actividad Económica IMAE. *Cámara de Comercio del Cauca*. <https://www.cccauca.org.co/micrositio/m-indicador-mensual-de-actividad-economica-imaie>
- Carhuancho, I. M., Nolzco, F. A., Sicheri, L., Guerrero, M. A., y Casana, K. M. (2019). *Metodología para la investigación holística*. Editorial Uíde.
- Casado, J. M., Bernal, E., Mozas, A., Fernández, D., y Medina, M. J. (2017). Medición del impacto social y económico: Políticas públicas de emprendimiento en Andalucía. *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, (90), 75-102. <https://doi.org/10.7203/ciriec-e.90.10181>

- Castro, H., Romero, Y. Y., y Sarmiento, K. L. (2019). Comercio informal en el espacio publico del barrio San Isidro en Villavicencio, Meta Colombia. Legalización ¿realidad o utopía? *Revista GEON (Gestión, Organizaciones y Negocios)*, 6(1), 98-115. <https://doi.org/10.22579/23463910.147>
- Cornejo-Vásconez, D., Rodríguez-Espinosa, F., Guasumba, A., y Toulkeridis, T. (2022). Efectos contrastivos de la evaluación de la contaminación ambiental en dos zonas del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. *La Granja: Revista de Ciencias de la Vida*, 36(2), 98-112. <https://doi.org/10.17163/lgr.n36.2022.08>
- Cota, R., y Navarro, A. (2016). Análisis del concepto de empleo informal en México. *Análisis Económico*, XXXI(78), 125-144. <https://analisiseconomico.azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/45>
- Danso, A., Adomako, S., Lartey, T., Amankwah-Amoah, J., y Owusu-Yirenkyi, D. (2020). Stakeholder integration, environmental sustainability orientation and financial performance. *Journal of Business Research*, 119, 652-662. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.038>
- De Ibarrola, M. (2009). El incremento de la escolaridad de la pea en méxico y los efectos sobre su situación laboral y sus ingresos, 1992-2004. *Redie. Revista Electronica de Investigacion Educativa*, 11(2). <https://redie.uabc.mx/redie/article/view/232>
- Fajardo, C. L., Gómez, A. M., y Sarmiento, J. I. (2018). Variables asociadas al comportamiento de los ingresos por ventas en las principales plazas de mercado de Popayán, Colombia. *Semestre Económico*, 21(49), 115-145. <https://doi.org/10.22395/seec.v21n49a5>
- Flóridi, A., Demena, B. A., y Wagner, N. (2021). The bright side of formalization policies! Meta-analysis of the benefits of policy-induced versus self-induced formalization. *Applied Economics Letters*, 28(20), 1807-1812. <https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1870919>
- Gallardo, N. N., Pacheco, A. C., y Lara, M. L. (2022). Espacio público, medio físico y percepción de inseguridad en el barrio Solanda. *Eidos*, (19), 25-33. <https://revistas.ute.edu.ec/index.php/eidos/article/view/1017>
- González-Díaz, S. N., De Lira-Quezada, C. E., Villarreal-González, R. V., y Canseco-Villarreal, J. I. (2022). Environmental pollution and allergy. *Revista Alergia Mexico*, 69, S24-S30. <https://doi.org/10.29262/ram.v69iSupl1.1010>
- Gordo, Á., De Rivera, J., y Cassidy, P. R. (2021). The measurement of the economic, social and environmental impact of Peer to Peer online platforms: The case of collaborative consumption. *Empiria*, (49), 87-119. <https://doi.org/10.5944/empiria.49.2021.29233>
- Graces, B. S., Moreira, H. A., y Pala, J. A. (2020). Plan de negocios para la formalización empresarial de la avícola “El Pollo Rico”. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 18(3), 1–12. <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/230>
- Gutiérrez, S., Ramírez, D. F., y Valladares, C. E. (2018). El nivel de escolaridad y su incidencia en el futuro laboral de los jóvenes: opinión de estudiantes indígenas y no indígenas de nivel secundaria y bachillerato de Tenango de Doria; Hidalgo, México. *Polis. México*, 14(2), 127-163 <https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/polis/2018v14n2/Gutierrez>
- Heredia, A., y Dini, M. (2021). *Análisis de las políticas de apoyo a las pymes para*

- enfrentar la pandemia de COVID-19 en América Latina. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46743-analisis-politicas-apoyo-pymes-enfrentar-la-pandemia-covid-19-america-latina>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- Hinojosa, C. A., Benjamín, P. E., Medina, E. P., e Hinojosa, M. N. (2024). Transformación empresarial del sector comercio: Formalización de las empresas familiares en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(E-9), 330-344. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i.42274>
- Hurtado, M., Estacio, J., y Fandiño, P. A. (2019). *Análisis de riesgos según la metodología FMEA, basado en el sistema de gestión de calidad* [Tesis de pregrado, Universidad Santiago de Cali]. <https://repositorio.usc.edu.co/items/09fcf2bb-5457-4f45-a039-ce5093a0128d/full>
- Jaramillo, P. M., Pérez, N., Polania, C. R., y Villalba, W. J. (2020). Formalización Integral para los microempresarios. *Jornal of Business and Entrepreneurial Studies*, 4(2), 166-175. <https://journalbusinesses.com/index.php/revista/article/view/93>
- Ley 1988 de 2019. Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones. 2 de agosto de 2019.
- López, D. (2019). Notas críticas sobre las relaciones entre universidad, gobierno e industria. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(4), 40-50. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/30515>
- Matas, A., y Perdiguero, J. (2022). El transporte público urbano: Financiación y uso. *Papeles de Economía Española*, (171), 109-124. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/04/PEE-171_-MATAS-PRAT.pdf
- Mendieta-Andrade, P., Cuadrado-Sánchez, G., y Andrade-Amoroso, R. (2020). La vinculación de las Universidades en el desarrollo de las habilidades administrativas de los emprendimientos informales. *Boletín de Coyuntura*, (26), 25-33. <https://doi.org/10.31243/bcoyu.26.2020.951>
- Mladenović, D., Bruni, R., y Kalia, P. (2021). Social and demographic predictors of consumers' word of mouth engagement in Czechia. *Journal of International Consumer Marketing*, 33(4), 418-433. <https://doi.org/10.1080/08961530.2020.1800547>
- Mojica, A. C. (2020). La estratificación socioeconómica como proceso biopolítico: divisiones sociales y raciales y sus representaciones en *Los estratos* de Juan Cárdenas. *Revista de Estudios Colombianos*, (56), 56-65. <https://doi.org/10.53556/rec.v56i0.132>
- Molano, F. (2019). El relleno sanitario Doña Juana en Bogotá: la producción política de un paisaje tóxico, 1988-2019. *Historia Crítica*, (74), 127-149. <https://doi.org/10.7440/historicrit74.2019.06>
- Ojeda, C. D., Gutiérrez, J. A., y Córdova, L. F. (2018). Diagnóstico de la formalización administrativa de las empresas medianas dedicadas al comercio al por menor en Quito. *Revista Economía y Política*, 27, 30-49. <https://doi.org/10.25097/rep.n27.2018.02>
- Otzen, T., y Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio Sampling Techniques on a Population Study. *International*

- Journal of Morphology*, 35(1), 227-232. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>
- Pinazo, P. (2016). *Emprendimiento en El Salvador: La Inseguridad Ciudadana como barrera* [Tesis doctoral, Universitat Politècnica de València]. <https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/64083>
- Quispe, G. M., Delgado, R., Ayaviri, D., y Maldonado, A. I. (2022). Competencias emprendedoras para generar una cultura de emprendimiento en la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 297-313. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38847>
- Quispe, G. M., Tapia, M., Ayaviri, D., Villa, M., Borja, M. E., y Lema, M. (2018). Causas del comercio informal y la evasión tributaria en ciudades intermedias. *Revista Espacios*, 39(41), 4-21. <https://www.revistaespacios.com/a18v39n41/a18v39n41p04.pdf>
- Rand, J., y Torm, N. (2012). The Benefits of Formalization: Evidence from Vietnamese Manufacturing SMEs. *World Development*, 40(5), 983-998. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.09.004>
- Rodríguez, G. I., y Calderón, M. A. (2015). La economía informal y el desempleo: El caso de la ciudad de Bucaramanga (Colombia). *Innovar*, 25(55), 41-58. <https://doi.org/10.15446/innovar.v25n55.47195>
- Torres, O. E., y Bucheli, J. M. (2022). Coyuntura de las MiPYMES en Colombia durante la pandemia de COVID-19: Una reflexión desde la responsabilidad social empresarial. *Revista Entexto*, 10(17), 107-122. <https://doi.org/10.53995/23463279.1168>
- Velásquez-Moreno, J. R., Larrañaga-Rincón, G. M., y Sarmiento-Linares, Á. (2016). La importancia de formalizar empresa con potenciales emprendedores de la localidad de Bosa, bajo un entorno de globalización económica y desarrollo social. *Mundo FESC*, 6(11), 80-90. <https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/85>
- Vergara, G. A., Ramírez, J. C., Santana, S., y Carranza, J. T. (2017). Una estrategia de autosostenibilidad de bajo costo para pasar de la economía informal a la economía formal. El caso de la Comuna 10 de Cali, Colombia. *Revista Científica General José María Córdova*, 15(19), 201-214. <https://doi.org/10.21830/19006586.87>